

UDC: 519.8
JEL: C22, C53

**VAQT QATORLARI MODELLARI ASOSIDA O‘ZBEKISTON
RESPUBLIKASI METEOROLOGIK MA’LUMOTLARINI STATISTIK
TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH**

**STATISTICAL ANALYSIS AND FORECASTING OF METEOROLOGICAL
DATA OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN BASED ON TIME SERIES
MODELS**

**СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА
ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ**

Xudoyqulova Hurriyat Berdiyevna ^[0000-0001-7038-673]

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti, “Matematika” fakulteti dotsenti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, mustaqil tadqiqotchi (DSc)

Khudoykulova Khurriyat Berdievna

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, associate professor of the faculty «Mathematics», Tashkent state university of economics, independent researcher (DSc)

Худойкулова Хуррият Бердиевна

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доцент факультета «Математики», Ташкентский государственный экономический университет, независимый исследователь (DSc)

E-mail: xudoyqulova_h@nuu.uz; **Phone:** +998900085095

Annotatsiya. Ushbu maqolada 1904-2023 yillarga oid Toshkent - Observatoriya meteostansiyasining dekabr oyidagi kunlik o‘rtacha havo harorati ma'lumotlarini (120 yillik kuzatuvlar) statistika usullari yordamida tahlil qilib, prognozlash imkoniyatlarini o‘rganilgan. Maqolada vaqt qatorlarining dastlabki tekshiruvlari (eksplorator tahlil, STL yordamida trend va mavsumiylikni ajratish), statsionarlik sinovlari (ADF va KPSS), korelyatsion strukturani aniqlash (ACF va PACF), shuningdek AR, MA, ARMA, ARIMA va SARIMA kabi klassik modellarni tanlash, parametr baholash, hamda modelning diagnostika va prognoz sifatini baholash bosqichlari batafsil bayon etilgan. Model tanlashda AIC/BIC mezonlari, qoldiqlarni tekshirish (Ljung-Box testi) hamda rolling-origin (time series cross-validation) asosida prognozlarning barqarorligi tekshirildi.

Kalit so‘zlar: vaqt qatori; ob-havo prognozi; ARIMA; SARIMA; STL; Augmented Dickey-Fuller (ADF); ACF/PACF.

Abstract. In this article we analyze the daily average air temperature for December at the Tashkent Observatory meteorological station over the period 1904-2023 (120 years of observations), using statistical methods and explore forecasting possibilities. The article details the following steps: initial inspection of the time series (exploratory analysis, decomposition of trend and seasonality using STL),

stationarity tests (the Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) tests), identification of the correlation structure (ACF and PACF functions), as well as selection of classical models - AR, MA, ARMA, ARIMA and SARIMA. The stages of parameter estimation, model diagnostics and forecast quality assessment are described. In model selection, AIC/BIC criteria were used, residuals were checked (Ljung-Box test), and rolling-origin (time series cross-validation) was applied to verify the stability of forecasts.

Key words: time series; weather forecasting; ARIMA; SARIMA; STL; Augmented Dickey-Fuller (ADF); ACF/PACF.

Аннотация. В данной статье проанализированы данные по среднесуточной температуре воздуха в декабре на метеостанции «Ташкент-Обсерватория» за период 1904-2023 гг. (120 лет наблюдений) с использованием методов статистики, а также исследованы возможности прогноза. В статье подробно описаны следующие этапы: первоначальный осмотр временных рядов (эксплораторный анализ, разложение на тренд и сезонность с помощью метода STL), тесты стационарности (тесты Augmented Dickey-Fuller test (ADF) и Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test (KPSS)), установление корреляционной структуры (функции автокорреляции ACF и частичной автокорреляции PACF), а также выбор классических моделей - AR, MA, ARMA, ARIMA и SARIMA. Описаны этапы оценки параметров модели, диагностики модели и оценки качества прогноза. При выборе модели использовались критерии AIC/BIC, проверка остатков (тест Ljung-Box test) и скользящая проверка с источником (rolling-origin / time series cross-validation) для проверки устойчивости прогнозов.

Ключевые слова: временной ряд; прогноз погоды; ARIMA; SARIMA; STL; расширенный тест Дики-Фуллера (ADF); ACF/PACF.

For citation: Khudoykulova H.B. Statistical analysis and forecasting of meteorological data of the Republic of Uzbekistan based on time series models. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 4 (1): 76-88.

Kirish. Vaqt qatorlarini prognozlash ma'lumotlar fanining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, iqtisodiy jarayonlar, iqlim o'zgarishlari va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish kabi ko'plab tarmoqlarda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Iqlim o'zgarishlari sharoitida havo haroratining uzoq muddatli dinamikasini chuqur statistik tahlil qilish nafaqat meteorologiya sohasida, balki iqtisodiy rejalashtirish, energetika tizimi, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi hamda shahar infratuzilmasini boshqarish sohalarida strategik ahamiyatga ega bo'lib bormoqda.

So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi natijasida yuzaga kelayotgan harorat tebranishlari ishlab chiqarish samaradorligi, energiya sarfi va oziq-ovqat xavfsizligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, qish oylaridagi keskin harorat pasayishlari isitish tizimlariga bo'lgan talabni oshirib, energiya ta'minoti tizimida yuklamani ko'paytiradi, bu esa iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi. Shuningdek, o'rtacha haroratning uzoq muddatli trendi qishloq xo'jaligi ekinlarining vegetatsiya davrini o'zgartirib, ishlab chiqarish hajmi va narxlar barqarorligiga ta'sir etadi. Shu sababli,

vaqt qatori modellariga asoslangan ishonchli harorat prognozlarini iqtisodiy xavf-xatarlarni oldindan baholash va zarur moslashuv siyosatini ishlab chiqishda muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi-1904-2023 yillarga oid Toshkent-Observatoriya meteostansiyasi ma'lumotlari asosida dekabr oyidagi kunlik o'rtacha havo haroratining vaqt bo'yicha dinamikasini chuqur statistik tahlil qilish, trend va mavsumiylikni aniqlash, hamda ARIMA va SARIMA modellaridan foydalanib iqtisodiy ahamiyatga ega ishonchli prognozlar ishlab chiqishdir. Tahlil jarayonida STL dekompozitsiyasi, ADF va KPSS testlari yordamida statsionarlik tekshiriladi, ACF va PACF grafiklari orqali korelyatsion tuzilma aniqlanadi, hamda model tanlash AIC/BIC mezonlari asosida amalga oshiriladi.

Mazkur yondashuv nafaqat meteorologik prognoz sifatini oshiradi, balki iqtisodiyotda energiya rejalashtirish, ishlab chiqarish hajmlarini optimallashtirish, hamda infratuzilma barqarorligini ta'minlash bo'yicha qarorlar qabul qilishda tahliliy asos yaratadi. Shu tariqa, maqola nafaqat statistik modelni ishlab chiqish, balki uni iqtisodiy barqarorlik va resurslardan samarali foydalanish nuqtai nazaridan amaliy qo'llash imkoniyatlarini ham yoritadi.

Adabiyotlar tahlili. Meteorologik ma'lumotlarni statistik tahlil qilish va prognozlash masalalari so'nggi yillarda global iqlim o'zgarishlari, ekstremal ob-havo hodisalari hamda resurslarni boshqarishdagi ehtiyojlar ortishi bilan dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu yo'nalishda vaqt qatorlari modellari, xususan ARIMA, SARIMA, ARMA va boshqa zamonaviy prognozlash yondashuvlari keng qo'llanilmoqda [1-3,7,11,14].

Vaqt qatorlari tahlili metodologiyasining nazariy asosi G.E.P. Box va hamkorlari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, "Box-Jenkins" yondashuvi ushbu sohada klassik metod sifatida tan olingan [1,10,13]. Ushbu yondashuv modelni aniqlash, parametrlarni baholash va modelni diagnostika qilish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Box, Jenkins va Reinsel [1] hamda Ljung va Box [10] ishlari ARIMA modellarining aniqligi va mosligini baholashda Ljung-Box testining samaradorligini asoslab bergan.

Brockwell va Davis [2] tomonidan keltirilgan ishlarda vaqt qatorlari modellari statistik nazariya va amaliy tatbiq jihatidan chuqur yoritilgan. Chatfield [3] esa vaqt qatorlarini tahlil qilishning amaliy uslublarini sodda va izchil shaklda bayon etib, iqlim ma'lumotlarini modellashtirishda ularning afzalliklarini ko'rsatgan.

Meteorologik ma'lumotlarga nisbatan ARIMA va SARIMA modellarini qo'llash orqali prognozlash samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator amaliy tadqiqotlar o'tkazilgan. Chen va boshqalar [4] Nankin shahri harorat ma'lumotlari asosida SARIMA modelidan foydalangan holda aniq prognoz natijalarini olish mumkinligini ko'rsatgan. Shunga o'xshash tarzda Karim [8] dengiz sathi haroratini prognozlashda mavsumiy ARIMA modellarining yuqori aniqligini isbotlagan.

Global harorat o'zgarishlari bo'yicha Hasan va hamkorlari [6] ARMA modellari yordamida harorat noaniqligini baholash metodologiyasini ishlab chiqqan. McLeod [12] esa modelning soddaligi (parsimony) va prognoz adekvatligi o'rtasidagi muvozanatni saqlash zarurligini ta'kidlagan. Iqtisodiy modellashtirishdagi klassik

manbalardan biri bo'lgan Gujarati va Porter [5] asarida vaqt qatorlari modellari iqtisodiy ko'rsatkichlar prognozida qanday ishlatilishini, shuningdek, stasionarlik, avtokorrelyatsiya va heteroskedastiklik tushunchalarini statistik jihatdan tahlil etgan. Bu metodologiya meteorologik ma'lumotlarni tahlil qilishda ham muhim o'rin tutadi.

Hyndman va Athanasopoulos [7] zamonaviy prognozlash texnologiyalarini, shu jumladan, eksponential tekislash va ARIMA modellarini integratsiyalashgan shaklda qo'llashni taklif qilgan. Ularning yondashuvi meteorologik vaqt qatorlari uchun moslashuvchan va real vaqt rejimida natijalar beruvchi tizimlar yaratish imkonini beradi. Makridakis, Wheelwright va Hyndman [11] esa prognozlash usullarini amaliy jihatdan tarmoqlararo qo'llanishini ko'rsatib bergan.

Yuqoridagi manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, vaqt qatorlari modellari meteorologik ma'lumotlarni tahlil qilishda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. ARIMA va SARIMA modellarining afzalliklari - ularning vaqt bo'yicha bog'liqlikni aniqlay olishi, mavsumiylikni hisobga olishi va model parametrlarini avtomatik moslashtirish imkoniyatida namoyon bo'ladi [1,4,7,8,9]. Shu bilan birga, model adekvatligini tekshirish uchun Ljung-Box testi, AIC va BIC mezonlari kabi usullar qo'llaniladi [10,12,14].

Tadqiqot metodologiyasi. Ma'lumotlar uchun munosib modellarni tanlash va ularning ishonchliligini ta'niqlash uchun bosqichma-bosqich quyidagi muhim statistik testlarni tekshirish jarayonlari amalga oshirildi.

Hampel filtr, IQR yoki robust z-qiyamtlari yordamida anomaliyalar (outlierlar) aniqlandi va tuzatildi [7]. Umumiy trend, mavsumiylik va qoldiqni ko'rsatish uchun vaqt qatori grafigi, yilma-yil qiyoslash (annual cycle plots) hamda boksplo tuzildi [3, 7].

Statsionarlik testi vaqt qatorlarini bashorat qilish uchun muhim qadamdir [2]. Bu jarayon u ob-havo sharoitidan o'rtacha, dispersiya vaqt o'tishi bilan doimiy yoki yo'qligi kabi statistik qiymatlardan foydalangan. Bu jarayonda ma'lum vaqt seriyasining statsionarligini aniqlash uchun keng qo'llaniladigan Augmented Dickey-Fuller (ADF) testidan foydalanildi [2]. Zarur holatlarda log-transformatsiya yoki Box-Cox, hamda differensial (birinchi yoki mavsumiy differensial) qo'llanib, qatorni statsionar holatga keltirildi [1, 7].

Mavsumiylik testi kunlik, oylik, choraklik yoki yillik kabi muntazam oraliqlarda takrorlanadigan ma'lumotlardagi xatti-harakatlarni tushunish uchun vaqt seriyasini prognozlashda muhim tahlildir [1, 4, 8]. Tahlillarda Loess (STL) yordamida mavsumiy va trend dekompozitsiyasi bilan vaqt seriyasining mavsumiy dekompozitsiyasi (SDTS) trend, mavsumiy va qoldiqni aniqlash uchun qo'llanildi [7, 11].

Korrelyatsiya tahlilida biz bir vaqtning o'zida turli vaqt oralig'idagi kuzatuvlar o'rtasidagi munosabatlarni tushunish uchun ikkita asosiy funksiyadan foydalanamiz: avtokorrelyatsiya funktsiyasi (ACF) va qisman avtokorrelyatsiya funktsiyasi (PACF) [1, 7].

Statsionarlik testi, korrelyatsiya tahlili (ACF va PACF) va mavsumiylikni aniqlash kabi dastlabki tahlillarni amalga oshirganimizdan so'ng, keyingi qadam bashorat qilish uchun mos modelni tanlashdir. Bu jarayonda har bir olingan

natijalarga asoslangan holda, AR (Autoregressive), MA (Moving Average), ARMA (Autoregressive Moving Average), ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) yoki SARIMA (Mavsumiy ARIMA) modellaridan munosibini qo'llash haqida qaror qabul qilindi [1, 2, 4, 6, 8, 9]. Modillardagi noma'lum parametrlar haqiqatga maksimal o'xshashlik va ba'zi hollarda kichik kvadratlar usuli asosida aniqlandi [1, 14].

Modellarni solishtirish uchun AIC, BIC va log-likelihood ishlatildi; shuningdek forecasting cross-validation natijalari (rolling-origin) ham qo'llanildi [1, 7, 12].

Modellarni diagnostika qilish va tekshirish uchun dastlab qoldiqlar tahlili amalga oshirildi. Qoldiqlarda serial korrelyatsiya yo'qligini aniqlash uchun Ljung-Box testi qo'llanildi [10]. Parametrlarning ahamiyatligi va modelning vaqt bo'yicha barqarorligini tekshirish uchun rolling-window baholashlari o'tkazildi [7, 12]. Vaqt qatorlari uchun mos keladigan rolling-origin (time series cross-validation) strategiyasi qo'llanilib, prognozlarning barqarorligi tekshirildi [7].

Tahlil va natijalar. Dastlab, tahlillarni 1904-2023 yillarning dekabr oyidagi kunlik o'tracha havo harorati ko'rsatkichlari(1-rasm) uchun amalga oshiramiz.

1-rasm. O'zbekiston Respublikasida 1904-2023 yillarning dekabr oyidagi kunlik o'rtacha havo harorati, °C

Vaqt qatorlari ma'lumotlarini modellashtirishning dastlabki bosqichi uning statsionar yoki nostatsionar ekanligini aniqlashni o'z ichiga oladi. Ushbu bosqich juda muhim, chunki ko'plab statistik va ekonometrik usullar statsionarlik farazlariga tayanadi, bu ularni faqat statsionar vaqt qatorlarida qo'llash imkonini beradi. 1-rasm natijalariga ko'ra ba'zi mavsumiy ta'sirlar mavjud bo'lsa-da, vaqt seriyasida sezilarli tendentsiya yo'qligi ko'rish mumkin. Vaqt seriyasi statsionar degan xulosani tasdiqlash uchun biz statsionarlik uchun kengaytirilgan Dikki-Fuller[2] testini o'tkazamiz(1-jadval).

Kengaytirilgan Dikki-Fuller (ADF) testi

Dikki-Fuller testi	P-Qiyamat	Regressiya modelidagi hadlar uchun maksimal lag tartibi
-17.1452	0,000	300

Natijalar ahamiyatlilikni ko'rsatuvchi past p-qiymatini (0,000) ko'rsatadi. P-qiymat 0.01 ahamiyatlilik darajasidan past va vaqt qatori statsionar ekanligini tasdiqlaydi, bu barqaror va izchil ma'lumotlar harakatidan dalolat beradi.

2-rasmda ko'rsatilgan avtokorrelatsiya (ACF) va qisman avtokorrelatsiya (PACF) natijalari Toshkent-Observatoriya meteostansiyasining 1904-2023 yillar uchun dekabr oyidagi kunlik o'rtacha haroratlaridan olingan vaqt qatori ustida hisoblangan.

2-rasm. Avtokorrelatsiya funksiyasi (ACF) va qisman avtokorrelatsiya funksiyasi (PACF)

Vaqt qatori uchun hisoblangan avtokorrelatsiya funksiyasi (ACF) va qisman avtokorrelatsiya funksiyasi (PACF) natijalariga ko'ra, o'rtacha havo harorati ko'rsatkichlarining 100 laggacha bo'lgan o'ziga xos avtokorrelatsiyasini ifodalanadi. Muayyan kechikishlarda avtokorrelatsiya mavjudligini laglar ishonch oralig'i chiziqlarini kesib o'tganda kuzatilishi mumkin, bu statistik jihatdan muhim korrelatsiyani ko'rsatadi. Grafikda ifodalanadiki, ACF bir necha laglarga qadar statistik jihatdan muhim qiymatlarni ko'rsatadi - ya'ni harorat qatorida kechikishlar orasida barqaror korrelatsiya mavjud. Bu uzluksiz (yoki sekin so'nuvchi) ACF odatda quyidagi holatlarni ko'rsatadi: no-statsionarlik (unit-root), kuchli sezilarli trend yoki uzoq yod (long-memory) xususiyati. Lekin shu bilan birga, ACF va/ yoki mavsumiy indeks grafida 30-32 va 60-62 laglarda sezilarli cho'qqilar kuzatilgan. Bu ma'lumotlar uchun - oylik/ikki oylik (taxminan 30 va 60 kun) siklik komponentlar mavjudligiga ishora qiladi. Agar ma'lumotlarga ko'ra, har bir «s» (mavsumiy davr) qiymatingiz yil bo'yicha 62 kunga teng deb olidigan bo'lsak, ACFda ko'rilgan cho'qqilar mavsumiy (multiplikativ yoki additiv) effektlarni

tasdiqlaydi. Ma'lumki, agar PACFda kichik laglarda (masalan, lag1 yoki lag2) aniq piklar, keyin esa tez so'nilish kuzatilsa, bu AR(p) komponentini (p kichik) qo'shish zarurligini anglatadi. Aksincha, ACFda qisqa kesishish (cut-off) va PACFning asta-sekin so'nishi MA(q) komponentini ko'rsatadi. Bizning grafigimizda PACF va ACF kombinatsiyasi bir nechta laglarda muhim qiymatlarni berayotgani sababli ARMA yoki SARIMA turidagi modellarga ehtiyoj borligi seziladi. ACFning uzoq laggacha sezilarli bo'lib qolishi va mavsumiy cho'qqilarning takrorlanishi SARIMA (mavsumiy ARIMA) modelini ko'rib chiqishga asos bo'ladi. Endilikda, mavsumiylik holatini visual ifodalash va yaxshiroq tushunish uchun mavsumiylik indeks grafigi (STL dekompozitsiya yoki SDTS orqali) vaqt qatorini trend, mavsumiy komponent va qoldiq qismlari ifodalaymiz (3-rasm).

3-rasm. O'rtacha harorat uchun vaqt qatori dekompozitsiyasi

Mavsumiylik indeks grafigi tahlillari shuni ko'rsatadiki, Toshkent-Observatoriya dekabr oyi harorati qatorida muntazam davriyliklar mavjud bo'lib, ular takroriy ravishda har ikki yilda kuzatiladigan mavsumiy siklga mos keladi. Har bir mavsumning umumiy dispersiyaga qo'shgan hissasi nisbatan barqaror va statistika nuqtai nazaridan muhimdir. Shuningdek, qoldiqlar tasodifiy taqsimlanganligi sababli, mavsumiy komponentning ajratilishi samarali amalga oshirilgan. Ushbu natijalar ham prognozlashda SARIMA kabi mavsumiy modellarni qo'llash zarurligini ilmiy jihatdan asoslab beradi. [4, 6, 8].

4- rasm. Mavsumiylik indeksi

4-rasmda keltirilgan mavsumiylik indeksiga ko‘ra, indeks qiymatlari davriy tebranishlarga ega bo‘lib, ular ijobiy (haroratning mavsumiy me‘yordan yuqori davrlari) va salbiy (me‘yordan past davrlari) qiymatlar bilan almashib turadi.

Indeksning keskin o‘zgarishi 30-32 va 60-62 lag oralig‘ida kuzatilgan bo‘lib, bu vaqt qatorida ma‘lum davriylik mavjudligini ko‘rsatadi. Ya‘ni, qator tarkibiy qismlari taxminan ikki yilda bir marta o‘xshash shaklda takrorlanmoqda. Ushbu davriy xususiyat mavsumiy komponentning mavjudligini tasdiqlaydi va vaqt qatorini prognozlashda mavsumiy ARIMA (SARIMA) tipidagi modellarni qo‘llash zarurligini ko‘rsatadi [1, 2, 8, 9].

Shunday qilib, mavsumiylik indeksining statistik tahlili meteorologik ma‘lumotlarda takrorlanuvchi tsikllar mavjudligini isbotlaydi. Bu esa kelajak prognozlarni yanada aniqroq qilish, iqlimiy o‘zgarishlarning davriy tendensiyalarini tushunish hamda qishloq xo‘jaligi, energetika va shahar boshqaruvi kabi sohalarda optimal qaror qabul qilish uchun ilmiy asos yaratadi.

Statsionarlik testi, korrelyatsiya tahlili (ACF va PACF) va mavsumiylikni aniqlash kabi tahlillar [1, 2, 9]. natijalardan hulosasi qilish mumkinki, dekabr oyidagi kunlik o‘rtacha havo harorati ko‘rsatkichlari vaqt qatori uchun SARIMA(3,0,0)(1,0,0) moleli munosib topildi. Bu tasdiqni ishonchlilik testlari orqali mustahkamlaymiz.

2-jadval

Parametrlarning yakuniy baholari

Turi	Koeffitsiyent	Standart xatolik koeffitsiyenti	T-qiymat	P-qiymat
AR 1	0,9943	0,0164	60,70	0,000
AR 2	-0,2562	0,0227	-11,27	0,000
AR 3	0,0607	0,0164	3,70	0,000
SAR 62	0,0428	0,0165	2,59	0,010
Constant	0,4720	0,0518	9,10	0,000
Mean	2,450	0,269		

2-jadvalda keltirilgan parametrlarning yakuniy baholari vaqt qatori modelining asosiy ko‘rsatkichlarini ochib bermoqda. AR(1) koeffitsienti 0.9943 ga teng bo‘lib, juda yuqori va sezilarli ($p=0.000$) natija qayd etilgan. Bu vaqt qatorining birinchi kechikishdagi qiymatlari hozirgi qiymatga kuchli ta‘sir ko‘rsatishini bildiradi. AR(2) koeffitsienti -0.2562 bo‘lib, manfiy va sezilarli ($p=0.000$) qiymat qator dinamikasida ikkinchi kechikishdagi qiymatlar salbiy bog‘liqlik hosil qilayotganini ko‘rsatmoqda. AR(3) koeffitsienti 0.0607 ga teng bo‘lib, kichik bo‘lsa-da, sezilarli ta‘sirga ega ($p=0.000$). SAR(62) koeffitsienti 0.0428 bo‘lib, $p=0.010$ natija modelda mavsumiy komponent mavjudligini tasdiqlaydi. Demak, 62 kechikishda davriy ta‘sir kuzatilmoqda. Doimiy (constant) parametri 0.4720 ($p=0.000$) bo‘lib, modelning o‘rtacha qo‘shimcha qiymatini bildiradi. Shuningdek, vaqt qatorining umumiy o‘rtacha qiymati 2.450 ni tashkil etgan. Bu natijalaridan ifodalanadiki, modelda AR(1), AR(2), AR(3) va SAR(62) parametrlarining ahamiyatli ekani, vaqt qatorida ham qisqa muddatli, ham mavsumiy bog‘lanishlar mavjudligini ko‘rsatmoqda.

3-jadval

Qoldiqlar kvadratlari yig'indisi

DF	SS	MS
3715	37145,3	9,99874

3-jadval natijalariga ko'ra, qoldiqlar kvadratlari yig'indisi (SS) 37145.3 ni, erkinlik darajasi (DF) esa 3715 ni tashkil etmoqda. O'rtacha kvadratlar (MS) qiymati 9.99874 ga teng bo'lib, model qoldiqlarining o'rtacha kichik ekanini ko'rsatadi. Bu esa tanlangan modelning ma'lumotlarga yaxshi mos kelayotganini bildiradi.

4-jadval

O'zgartirilgan Box-Pierce (Ljung-Box) χ^2 statistikasi

Lag	12	24	36	48
χ^2	6,64	13,58	35,69	44,08
DF	7	19	31	43
P-qiymat	0,468	0,808	0,257	0,426

4-jadvalda o'zgartirilgan Box-Pierce (Ljung-Box) χ^2 statistikasi keltirilgan bo'lib, turli laglar (12, 24, 36, 48) bo'yicha p-qiymatlar mos ravishda 0.468, 0.808, 0.257 va 0.426 ni tashkil etgan. Ushbu p-qiymatlar 0.05 dan katta bo'lgani uchun qoldiqlarda sezilarli autokorrelyatsiya mavjud emasligi aniqlanadi. Bu esa modeldan keyin qoldiqlarning tasodifiy xususiyatga ega ekanini va tanlangan SARIMA modeli vaqt qatorini yetarlicha yaxshi tushuntirishini ko'rsatadi.

Barcha ishonchlik testlari natijalariga ko'ra tanlangan SARIMA(3,0,0)(1,0,0) modeli ishonchliligi tasdiqlandi. Bu esa, kelgusidagi ma'lumotlarni prognoz qilish uchun qo'llash mumkinligini asoslaydi. Model asosida kelgusi 5 yil 2024-2027 yillar uchun prognoz qiymatlarni shaklantiramiz (5-rasm).

5-rasmda 2024-2027 yillarda dekabr oyida kunlik o'rtacha havo harorati prognozi tasvirlangan. Grafikda uchta asosiy komponent mavjud: prognoz qiymatlar, quyi ishonchlilik intervali va yuqori ishonchlilik intervali. Ushbu natijalar mavsumiy vaqt qatori modellaridan biri bo'lgan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) asosida hisoblangan. Bunda, prognoz qiymatlari 2024-2027 yillar davomida nisbatan barqaror mavsumiy tebranishlarni namoyon qilmoqda. Dekabr oyida o'rtacha harorat -2°C dan $+5^{\circ}\text{C}$ oralig'ida tebranishi kuzatilmoqda. Bu shuni anglatadiki, model qisqa muddatli noaniqliklarga qaramay, umumiy mavsumiy tendensiyani aniq aks ettira olgan. Quyi ishonchlilik intervali (-10°C dan -15°C gacha) sovuq ekstremal kunlar kuzatilish ehtimolini bildiradi. Yuqori ishonchlilik intervali esa ($+12^{\circ}\text{C}$ dan $+17^{\circ}\text{C}$ gacha) iliqroq ob-havo davrlarini qayd etish imkonini beradi. Intervalning kengligi bashoratdagi noaniqlik darajasini ifodalaydi. Grafikdan ko'rinib turibdiki, ishonchlilik oraliqlari vaqt o'tishi bilan barqaror shaklni saqlab qolgan, bu esa modelning prognoz qobiliyatini ishonchli deb baholash imkonini beradi. Shuningdek, grafikda yilning dekabr oyi uchun har yili takrorlanuvchi sovuq davrlar aniq ko'rinmoqda. Bu vaqt qatorining mavsumiy komponenti yuqori darajada barqaror ekanligini ko'rsatadi. SARIMA modelidan foydalanishning ustunligi ham

shunda namoyon bo‘ladi - model o‘zgaruvchanlikni emas, balki muntazam takrorlanadigan harorat dinamikasini ham hisobga oladi.

5-rasm. 2024-2027 yillar uchun dekabr oyidagi kunlik o‘rtacha havo harorati ko‘rsatkichlari prognozi

Dekabr oyidagi kunlik havo harorati prognozi sovuq iqlim sharoitini tasdiqlaydi, biroq ayrim davrlarda iliq kunlarning kuzatilish ehtimoli mavjud. Natijalar iqlimiy qarorlar qabul qilishda, jumladan, xavf-xatarlarni boshqarishda va resurslarni samarali taqsimlashda ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Xulosa va takliflar. Yuqoridagi barcha natijalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, vaqt qatorlari asosida o‘rtacha havo harorati prognozlashda qo‘llangan SARIMA modeli yuqori darajadagi aniqlikka ega. ACF va PACF funksiyalari yordamida vaqt qatorining autokorrelyatsion tuzilishi o‘rganilib, muhim laglarda statistik ahamiyatli bog‘liqlik mavjudligi aniqlandi. Bu esa model tanlash jarayonida asosiy mezon bo‘lib xizmat qildi. Mavsumiylik indeksleri grafigi natijalari yilning ma’lum davrlarida havo haroratining takrorlanadigan o‘zgarishlari mavjudligini tasdiqladi. Indeksler barqaror tebranishlarni namoyon qilib, vaqt qatorining kuchli mavsumiy komponentga ega ekanligini ko‘rsatdi. Ushbu holat prognoz natijalarida ham o‘z aksini topdi. Parametrlarning yakuniy baholari (3-jadval) esa AR (1, 2, 3) va SAR

(62) parametrlarining statistik jihatdan muhimligini ko'rsatdi (p -value < 0.05). Qoldiqlar kvadratlari yig'indisi hamda Box-Pierce (Ljung-Box) χ^2 test natijalari model qoldiqlarining tasodifiyligini tasdiqladi. Demak, model vaqt qatori dinamikasini yetarli darajada aniqlik bilan ifodalay oladi. Prognoz natijalari (5-rasm) shuni ko'rsatdiki, 2024-2027 yillar dekabr oyi davomida havo harorati mavsumiy tebranishlar bilan birga umumiy barqaror tendensiyani saqlab qoladi. Prognoz qiymatlar 0°C atrofida bo'lsa-da, quyi ishonchlik intervallari keskin sovuq kunlar (-10°C dan -15°C gacha), yuqori ishonchlik intervallari esa iliq ob-havo ehtimolini ($+12^{\circ}\text{C}$ dan $+17^{\circ}\text{C}$ gacha) ko'rsatmoqda.

Ushbu prognoz natijalari amaliy sohalar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan:

1. **Energetika sohasida:** Prognoz natijalari asosida qish mavsumida energiya iste'molini aniqroq rejalashtirish, issiqlik ta'minoti tizimlarini barqarorlashtirish tavsiya etiladi.

2. **Qishloq xo'jaligida:** Dekabr oyida kuzatiladigan sovuq ekstremal kunlar hisobga olinib, ekinlarni sovuqdan himoya qilish choralari kuchaytirish zarur.

3. **Transport va infratuzilmada:** Sovuq kunlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar (yo'l muzlashi, transport vositalarining ishdan chiqishi)ni oldini olish uchun prognoz natijalari asosida xavfsizlik strategiyalarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

4. **Iqlim monitoringida:** Prognoz natijalari uzoq muddatli iqlimiy kuzatuvlar bilan solishtirilib, iqlim o'zgarishlarining uzoq muddatli tendensiyalarini aniqlashda qo'llanishi mumkin.

SARIMA modeli asosida qurilgan prognozlash usuli o'rtacha havo harorati dinamikasini izchil va ilmiy asoslangan holda ifodalash imkonini berdi. Olingan natijalar nafaqat nazariy ahamiyatga ega, balki amaliy sohalarda ham muhim qo'llanilishi mumkin. Shu bois, kelgusida ushbu modelni yanada takomillashtirish va boshqa iqlimiy ko'rsatkichlarga (namlik, yog'ingarchilik, shamol tezligi) tatbiq etish maqsadga muvofiqdir.

Quyida tadqiqotingiz natijalariga tayangan holda amaliy, strategik va ilmiy takliflar keltiriladi:

Energetika sektoriga moslashtirilgan rejalar bo'yicha: Dekabr oylaridagi harorat prognozlarini energiya iste'moli modeliga kiritish, shunda qishda elektr va issiqlik talabi yanada aniq baholab rejalashtiriladi; Ekstremal sovuqlar ehtimoli yuqori bo'lgan davrlar uchun zaxira quvvat va yoqilg'i rezervlarini oldindan tashkil etish.

Qishloq xo'jaligi va sug'orish tizimlari bo'yicha: Sovuq ekstremal kunlar bo'yicha prognozlardan kelib chiqib, issiqlik himoyasi (rashodkalar, qo'shimcha isitish, agromatolar) choralari joriy etish; Sug'orish rejasini harorat va bug'lanish prognozlariga moslab takomillashtirish - suv sarfini optimallashtirish.

Transport, yo'l va shahar infratuzilmasi xavfsizligi bo'yicha: Muzlash, qor va sovuqlik xavfi mavjud kunlarda yo'l holatini nazorat qilish, soliqlar va sharoit bo'yicha ogohlantirishlar tarqatish; Inshoot materiallari va kommunal tizimlar (masalan, quvurlar, isitish sistemalari) sovuqqa chidamliligini oshirish bo'yicha loyiha rejalari tuzish.

Shuningdek, kelgusida ush bu mavzu atrofida har yili yangi ma'lumotlar qo'shilib, model parametrlarini qayta baholash va prognoz aniqligini tekshirish; Faqat harorat bilan cheklanmasdan, boshqa ob-havo ko'rsatkichlari (namlik, yog'ingarchilik, shamol tezligi) bo'yicha ham vaqt qatori modellari ishlab chiqish; GARCH, ko'p o'zgaruvchilarli VAR/SVAR, neyron tarmoqlar, mashina o'rganish yondashuvlari kabi ilg'or metodlarni sinab ko'rish; Iqlim-iqtisodiy integratsiya va siyosat shakllantirish; Meteorologik prognozlarni iqtisodiy modellar (energetika, qishloq xo'jaligi, sug'urta) bilan integratsiyalash, qaror qabul qilish jarayonida foydalanish; Davlat darajasida prognoz ma'lumotlarini tegishli sektorlar (energetika, qishloq xo'jaligi, transport) bilan uzviy bog'lash va intersektor ko'ordinatsiyasini kuchaytirish; Iqlim moslashuvi va xavfni kamaytirish strategiyalarini (masalan, sug'urta mexanizmlari, investitsiya siyosati, inshootlarni moslashtirish) shakllantirish va amalga oshirish; Hududiy tadqiqotlar - boshqa meteorologik stansiyalar (Nukus, Namangan, Buxoro va boshqalar) ma'lumotlarida ham model qo'llab ko'rish va prognozlarni hududiy tahlil qilish; Stoxastik noaniqliklar (uncertainty) tahlillari - prognozlarning ehtimoliy taqsimotini, xavf chiziqlarini va chegara holatlarini aniqlash; Hamkorlikdagi amaliy loyihalar - hukumat, energetika va qishloq xo'jaligi vazirliklari, ilmiy muassasalar bilan birga prognoz modellarini real siyosat va infratuzilma rejalashtirishda qo'llash kabi masalalar amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Box G.E.P., Jenkins G.M., Reinsel G.C. (2015). Time series analysis: Forecasting and control (5-th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-67502-1.
2. Brockwell P.J., Davis R.A. (2016). Introduction to time series and forecasting. Springer. ISBN 978-3-319-29852-8.
3. Chatfield C. (2004). The analysis of time series: An Introduction. Chapman & Hall/CRC.
4. Chen P., Niu A., Liu D., Jiang W., Ma B. (2018). Time series forecasting of temperatures using SARIMA: an example from Nanjing. IOP Conference series: Materials science and engineering.
5. Gujarati D.N., Porter D.C. (2009). Basic Econometrics. McGraw-Hill/Irwin.
6. Hasan M., Wathodkar G., Muia M. (2023). ARMA model development and analysis for global temperature uncertainty.
7. Hyndman R. J., Athanasopoulos G. (2018). Forecasting: principles and practice.
8. Karim M.R. (2020). Seasonal ARIMA for forecasting sea surface temperature of the North Zone of the Bay of Bengal.
9. Khudoykulova H., Sharipov O. (2025). Statistical analysis and forecasting of meteorological data. Aniq fanlar. O'zbekiston Milliy universiteti Xabarlari. №2(2). B. 122-127.
10. Ljung G.M., Box G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika. №65(2). P. 297-303. DOI:10.1093/biomet/65.2.297.

11. Makridakis S., Wheelwright S.C., Hyndman R.J. (1998). Forecasting: methods and applications. John Wiley & Sons.
12. McLeod A.I. (2016). Parsimony, model adequacy and periodic correlation in forecasting time series.
13. Young W.L. (1977). The Box-Jenkins approach to time series analysis and forecasting: principles and applications. RAIRO. Operations research. №11(2). P. 129-143.
14. Wei W.W.S. (2006). Time series analysis: univariate and multivariate methods. Pearson Addison Wesley.